

ПРОБОПОДГОТОВКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ СВИНЦОВОГО (Pb) КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ХАНДИЗА»

¹Хакимов Камол Жураевич, PhD, доцент,

²Ражабов Шахбоз Холмаматович, Ассистент,

²Соатов Бекзод Шокирович, Ассистент.

¹Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Термез

г.

²Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Термез

г.

Аннотация: В данной статье подробно изложены методы определения влажности свинцового концентрата на примере месторождения Хандиза. Приведены размеры и подготовка проб, выбранных в соответствии со стандартом ISO №5. Также рассмотрены условия эксплуатации оборудования, используемого в процессе сушки. На основе полученных данных разработаны предложения и рекомендации по подготовке проб и определению влажности. Используется совок №5 по стандарту ИСО без какого-либо дополнительного дробления.

Ключевые слова: Свинцовый концентрат, уровень влажности, месторождение Хандиза, стандарт ISO, методы сушки, подготовка проб, промышленные технологии.

Если присутствуют большие куски >50 мм, можно немного их разбить, но это должно быть сделано быстро, чтобы сократить потерю влаги. Количество навесок, отбираемых для каждой параллельной выборочной пробы на влажность с помощью совка как минимум десять на параллельную пробу, в результате чего получаются пробы весок около 1,2 кг каждая. Необходимо использовать большие сушильные лотки, чтобы толщина выборочных проб на влажность была не более 30 мм.

Минимум – 1 кг, Максимум -1,2 кг.

Вес всех выборочных проб на влажность должен записывается с точностью до 0,1-грамма на откалиброванных электронных весах (точность весов-как минимум < 0.01 % от массы пробы).

Прочность весов будет подтверждаться с помощью ежедневных проверок весовой платформы с помощью внутреннего контрольного веса как минимум в 1000 грамм. Параллельные пробы на влажность высушиваются в откалиброванной печи при температуре $105 \pm 5^{\circ} \text{C}$ в течение первоначального фиксированного промежутка времени в виду изменчивого содержания влаги первоначальное время сушки составляет 12 часов ($T_1 = 12$ час).

Рис 1.

1 А () - 10 точек.
1 В (X) - 10 крестик.

Пробы извлекаются из печи и взвешиваются в горячем состоянии.

Отбор на весок для параллельных выборочных проб на влажность. На каждую пробу на влажность параллельно отбирается минимум десять полных совков с помощью совка ИСО № 5 (рис 1).

Использованная литература

1. Геологические исследования месторождения Хандиза. – Ташкент, 2020.
2. Хакимов К.Ж., Ражабов Ш.Х. Металлический цинк, роль в мировом производстве // Цифровые технологии в промышленности - Қарши, 2024 - №1 С. 77-81.
3. Ражабов Ш.Х, Хасанов А.С, Хакимов К.Ж., Вещественный состав руд месторождения Хандиза. // «Universum: технические науки» 2(131).
4. Хакимов К.Ж., Ражабов Ш.Х, Абдисоатов С.З.// Производство цветных металлов (цинк). Международная научная и научно-техническая конференция «Ресурсо-и энергосберегающие инновационные технологии в литейном производстве» 2024 г.363с.